

Die System Usability Scale SUS in Leichter Sprache

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Usability Testungen.....	4
3	Die System Usability Scale nach Brooke	5
3.1	Übersetzung der SUS in geprüfte Leichte Sprache	5
3.2	Überprüfung der Übersetzung des SUS	8
3.3	Auswertung der Übersetzung des SUS.....	8
4	Diskussion	10
5	Fazit	11
6	Literaturverzeichnis.....	13
	Impressum & Kontakt	16

1 Einleitung

Die Überprüfung der Usability von digitalen Anwendungen und Softwaresystemen unterstützt bei der Identifizierung von Problemen und Fehlern des jeweiligen Produkts. Sie kann zudem mögliche Verbesserungen aufzeigen und schafft ein Verständnis für das Verhalten und die Vorlieben der Nutzenden (Moran 2019). Daher ist die Überprüfung der Usability durch verschiedene Zielgruppen wesentlich, um die Entwicklung und Qualität voranzutreiben und den Nutzen für die Zielgruppen zu erfassen. Durch die Überprüfung kann das System an die individuellen Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst und die Nutzungswahrscheinlichkeit der Software erhöht werden (Nielsen 2012).

In sogenannten Usability Tests werden u.a. standardisierte Methoden und Testverfahren verwendet, um die Usability (Benutzerfreundlichkeit) einer Software oder Website zu testen. Eine dieser Methoden stellt die Die System Usability Scale (SUS) von Brooke (1996) dar. Es handelt sich dabei um eine schnelle Methode, die Usability eines technischen Systems subjektiv bewerten zu lassen. Bei der SUS handelt es sich um einen Fragebogen, der einen Überblick über die subjektiv bewertete Benutzerfreundlichkeit gibt. Hierfür wird auf einer 5-Punkt-Likert-Skala ein Grad der Zustimmung oder Ablehnung abgebildet (ebd.).

Usability Tests mit vulnerablen Zielgruppen, beispielsweise Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, führen oft zu Herausforderungen in der Anpassung und Umsetzung verschiedener Methoden. Derzeit gibt es keine Einigkeit darüber, wie Menschen mit Beeinträchtigungen an der Forschung und Entwicklung von technischen Systemen beteiligt werden können (Lorenz et al. 2023; Schäfers und Schachler 2020). Gerade in Bezug auf die genannte Zielgruppe ist es wichtig, die tatsächlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen und Maßnahmen zu ergreifen, die eine Beteiligung bei der Überprüfung der Usability von technischen Systemen ermöglichen (Semm und Spierling 2020). Eine Möglichkeit, wie (standardisierte) Testverfahren zugänglicher gestaltet werden können, ist die Verwendung von Leichter Sprache. Hierbei müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2023; Netzwerk Leichte Sprache e.V. 2022).

Im Forschungsprojekt „EVE4all – Einfach Verstehen für Alle“ wurde daher in Zusammenarbeit mit dem Büro für Leichte Sprache Volmarstein die SUS (Brooke 1996) in Leichte Sprache übersetzt und getestet. Im Folgenden wird die Überprüfung der übersetzten Version des SUS Scores beschrieben.

2 Usability Testungen

Die Benutzerfreundlichkeit einer digitalen Anwendung, Website oder Softwaresystemen zu testen, ist ein wichtiger Bestandteil, um sicherzustellen, dass Nutzende sich zurechtfinden und gut mit dem System interagieren können (Hertzum 2020; Lewis und Sauro 2021). Durch Usability Testungen können Software oder Websites auf ihre Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit bei Nutzenden erprobt werden (ISO 2019).

Usability ist ein zentrales Qualitätsmerkmal von Software, das beschreibt, wie „einfach“ eine Webanwendung oder ein Software-System genutzt werden kann. Usability lässt sich nach Nielsen (2012) durch fünf Qualitätskomponenten beschreiben:

1. **Lernbarkeit:** Einfachheit der Bedienung bei der ersten Nutzung
2. **Effizienz:** Wie schnell kleine Aufgaben bearbeitet werden, nach dem die Nutzer*innen das Design kennengelernt haben
3. **Einprägsamkeit:** Wie schnell können Nutzer*innen das Design wieder effizient nutzen, nach dem sie es eine Zeitlang nicht genutzt haben
4. **Fehler:** Wie viele Fehler werden gemacht, wie schwerwiegend sind diese und wie schnell kann man diese wieder rückgängig machen?
5. **Zufriedenheit:** Wie angenehm ist die Nutzung des Designs?

Probleme in der Usability einer Anwendung können die Akzeptanz und nachhaltige Nutzung eines technischen Systems maßgeblich beeinflussen (Cooper, Colwell und Jelfs 2007; Abel et al. 2019; Hagmayer, Stiel und Jillich 2016). Das Ziel von Usability Testungen ist es daher, Usability-Probleme zu identifizieren, die dann in der weiteren Entwicklung behoben werden können.

Usability ist immer abhängig vom Kontext und kann daher auch nicht in einem absoluten Maß gemessen werden (Brooke 1996). Dennoch werden Methoden benötigt, mit denen man möglichst einfach und kostengünstig die Usability eines technischen Systems bewerten kann. Eine Möglichkeit bietet die SUS (ebd.).

3 Die System Usability Scale nach Brooke

Die SUS umfasst zehn Items für die subjektive Einschätzung der Usability eines Systems, die auf einer 5-Punkt-Likert-Skala bewertet werden (Brooke 1996). Die Items der SUS decken eine Vielzahl von Aspekten der Usability ab, wie z. B. den Bedarf an Unterstützung, Schulung und Komplexität (ebd.). Eine Übersicht der originalen Items ist in Tabelle 2 einzusehen.

Bei der Auswertung der SUS ergibt sich ein Wert zwischen 0 und 100 über alle 10 Items hinweg (Brooke 1996). Je höher die Punktzahl, desto größer ist die subjektive Benutzerfreundlichkeit des Systems (ebd.). Um den Gesamtwert zu ermitteln, werden die Punktwerte aller Items summiert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nur die Gesamtpunktzahl der SUS interpretiert werden kann, da die Bewertungen für die einzelnen Items für sich genommen nicht aussagekräftig sind (ebd.). Jedes Item kann mit 1 bis 5 Punkten bewertet werden. Durch die unterschiedlichen Formulierungsarten der einzelnen Items (die Items sind abwechselnd positiv und negativ formuliert) besteht die Notwendigkeit, die Werte der Items unterschiedlich zu errechnen, um auf den Gesamtwert zu errechnen (ebd.).

Tabelle 1. 5-Punkt-Likert-Skala zur Beantwortung und Auswertung der SUS nach Brooke (1996)

Antwort- möglichkeit	Stimme gar nicht zu.	Stimme nicht zu.	Teils, Teils.	Stimme zu.	Stimme voll zu.
Punkte	1	2	3	4	5

3.1 Übersetzung der SUS in geprüfte Leichte Sprache

Damit etablierte Methoden auch für andere Zielgruppen nutzbar und einsetzbar sind, sind verschiedene Anpassungen notwendig, z. B. eine Übersetzung in Leichte Sprache. Eine Übersetzung der SUS in Leichte Sprache ist deshalb sinnvoll. Geprüfte Leichte Sprache folgt bestimmten Regeln, um vor allem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, aber auch beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Analphabetismus das Lesen von Texten zu erleichtern (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2023; Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. (GfdS) 30.06.2022). Die Verwendung von geprüfter Leichter Sprache ermöglicht es den verschiedenen Personengruppen Texte selbständig lesen und verstehen zu können. Leichte Sprache zeichnet sich generell dadurch aus, dass sie einfache Wörter, kurze Sätze und Bilder verwendet (Netzwerk Leichte Sprache e.V. 2022).

Auch wenn die SUS eine schnelle und einfache Methode ist subjektive Benutzerfreundlichkeit zu erfassen, können die Formulierung der Items zu komplex sein. Um die SUS für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zugänglicher zu gestalten, sind die Items von dem Büro für Leichte Sprache der Diakonischen Stiftung Wittekindshof (BSW) ([leichte-sprache-wittekindshof; Link öffnet sich im Browser](#)) in geprüfte Leichte Sprache übersetzt worden. Als Basis für die Übersetzung wurde die deutsche Übersetzung von Rummel (2013) verwendet.

Nach Einschätzung des BSW ist der Fragebogen mit der notwendigen Likert-Skala zu komplex für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen und damit nicht einwandfrei umsetzbar ist. Dieses Bewertungssystem kann im Sinne der Leichten Sprache als zu komplex angesehen werden, da die Trennschärfe beispielsweise zwischen „Stimme zu“ und Stimme voll zu“ für einige der Lesenden nicht einwandfrei gegeben ist. Um die Auswertung der SUS durchzuführen, ist dieses Bewertungsschema jedoch zwingend erforderlich und wurde daher beibehalten.

Tabelle 2: Übersetzung der SUS-Items in geprüfte Leichte Sprache und im Anwendungskontext „Easy Reading“

NR.	Ursprungsitem (Brooke 1996)	Deutsche Variante des Items (Rummel 2013)	Item in geprüfter Leichte Sprache	Verwendetes Item in der Usability Testung ²
1	I think that I would like to use this system frequently.	Ich denke, dass ich das System gerne häufig benutzen würde.	Ich möchte das Programm immer wieder nutzen.	Ich möchte Easy Reading immer wieder nutzen.
2	I found the system unnecessarily complex.	Ich fand das System unnötig komplex.	Ich finde das Programm schwer zu verstehen.	Easy Reading ist schwer zu verstehen.
3	I thought the system was easy to use.	Ich fand das System einfach zu benutzen.	Das Programm ist leicht zu benutzen.	Easy Reading ist leicht zu benutzen.
4	I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.	Ich glaube, ich würde die Hilfe einer technisch versierten Person benötigen, um das System benutzen zu können.	Ich brauche Hilfe mit der Technik, damit ich das Programm nutzen kann.	Ich brauche Hilfe, um Easy Reading zu nutzen.
5	I found the various functions in this system were well integrated.	Ich fand, die verschiedenen Funktionen in diesem System waren gut integriert.	Ich habe die Programm Hilfen leicht gefunden.	Die Easy Reading Hilfen sind einfach zu finden.
6	I thought there was too much inconsistency in this system.	Ich denke, das System enthielt zu viele Inkonsistenzen.	Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Programm Hilfen zu finden. ¹	Ich weiß manchmal nicht, was Easy Reading macht.
7	I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit diesem System sehr schnell lernen.	Ich denke: Die meisten Menschen kommen mit dem Programm gut zurecht.	Viele Menschen können Easy Reading sehr schnell lernen.
8	I found the system very cumbersome to use.	Ich fand das System sehr umständlich zu nutzen.	Ich finde das Programm schwer zu benutzen.	Easy Reading ist schwierig zu benutzen.
9	I felt very confident using the system	Ich fühlte mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.	Ich komme mit dem Programm gut zurecht. Ich weiß immer, wo ich drücken muss.	Ich bin sehr sicher, wenn ich Easy Reading benutze.
10	I needed to learn a lot of things before I could get going with this system	Ich musste eine Menge lernen, bevor ich anfangen konnte das System zu verwenden.	Ich musste viel üben. Danach konnte ich das Programm nutzen.	Ich musste viel lernen. Danach konnte ich Easy Reading nutzen.

Bemerkung.¹ Die Formulierung des Items wurde überarbeitet.

² Als zusätzliche Unterstützung und Spezifizierung wurde die Formulierung „das Programm“ in den Produktnamen geändert.

3.2 Überprüfung der Übersetzung des SUS

Um die Genauigkeit der Übersetzung des SUS in Leichter Sprache zu überprüfen, wurden 38 Personen ohne kognitiver Beeinträchtigung gebeten, zwei Versionen des SUS auszufüllen, zum einen die deutsche Übersetzung der SUS (Rummel 2013) und zum anderen die Übersetzung in Leichte Sprache. Der Fragebogen bestand demnach aus 20 randomisierten Items.

Die Proband*innen testeten zunächst, die Easy Reading App und füllten im Anschluss den Fragebogen aus. Es wurden zwei Testphasen mit unterschiedlichen Proband*innen durchgeführt:

In der ersten Testphase nahmen insgesamt 16 Proband*innen an der Testung teil. Bei der Auswertung wurde deutlich, dass Item 6 („Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Easy Reading Hilfen zu finden.“) inkonsistent beantwortet wurde. Um der Inkonsistenz des Item 6 zu begegnen, wurde eine Anpassung der Formulierung vorgenommen. Die Anpassung der Formulierung ist der Tabelle 2 zu entnehmen. Aufgrund der Umformulierung wurde eine zweite Testphase eingeleitet.

In der zweiten Testphase wurden 22 weitere Tests durchgeführt. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und mit den Ergebnissen aus Testphase 1 für das Item 6 verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird im folgenden Kapitel abgebildet.

3.3 Auswertung der Übersetzung des SUS

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse des Vergleichs der zwei Varianten zusammengefasst. Zunächst werden die Auswirkungen der Umformulierung des Item 6 thematisiert. In Abbildung 1 werden die Abweichungen der Bewertungen in den unterschiedlichen Übersetzungsversionen des Item 6 vor und nach der Umformulierung der Leichten Sprache dargestellt.

Abbildung 1: Darstellung des Item 6 vor und nach der Formulierungsanpassung (eigene Darstellung)

Die Abbildung zeigt die jeweiligen Abweichungen der alten und neuen Variante des Items 6. Die Balken zeigen an, wie häufig eine bzw. keine Abweichung in der Beantwortung der jeweiligen Formulierung des Item 6 im Vergleich der beiden getesteten Versionen der SUS vorkam (0 = keine Abweichung; +1 = Abweichung um einen Punkt, +2 = Abweichung um 2 Punkte; >2 = Abweichung um mehr als 2 Punkte).

Die Auswertung der zwei Varianten des beschriebenen Fragebogens erfolgte in beiden Testphasen gemäß den der SUS zugrunde liegenden Berechnungen (Brooke 1996). Für die Bewertung der Genauigkeit und Verständlichkeit wurde für beide Version der SUS (deutsche Übersetzung und Leichte Sprache) der entsprechende Gesamtwert berechnet. Im Anschluss wurden diese beiden Gesamtwerte miteinander verglichen. Der Intrapersonelle Vergleich der Gesamtscores wird in Abbildung 2 abgebildet.

Abbildung 2: Intrapersoneller Vergleich der erreichten Gesamtscores (eigene Darstellung)

In der Abbildung werden die Abweichungen der Scores, die eine Person in den jeweiligen Versionen erreicht hat dargestellt. Die Balken zeigen, wie hoch die Abweichungen der Scores einer Person sind.

Außerdem wurden die Werte der einzelnen Items gegenübergestellt, um zu vergleichen, ob die Beantwortung des Items in beiden Varianten gleich ausfällt und die Abweichungsraten festgehalten. Abbildung 3 zeigt eine Gesamtübersicht aller Items im Vergleich zwischen der deutschen Originalversion und der Übersetzung in Leichte Sprache.

Abbildung 3: Darstellung der Ergebnisse über die Abweichungen innerhalb der Vergleichsmessung zwischen der deutschen Übersetzung und der Übersetzung in Leichte Sprache des SUS (eigene Darstellung)

Für jedes Item (1-10) werden die jeweiligen Abweichungen dargestellt. Die Balken zeigen an, wie häufig eine bzw. keine Abweichung in der Beantwortung des jeweiligen Items im Vergleich der beiden getesteten Versionen der SUS vorkam (0 = keine Abweichung; +1 = Abweichung um einen Punkt, +2 = Abweichung um 2 Punkte; >2 = Abweichung um mehr als 2 Punkte).

4 Diskussion

Die Mehrheit der Personen, die an der Überprüfung der Übersetzung der SUS in Leichte Sprache teilgenommen haben, hatte kaum bis keine Abweichungen in ihren Gesamtwerten (siehe Abbildung 2). Auch in den Vergleichen für die einzelnen Items zeigten sich mehrheitlich kaum Abweichungen (siehe Abbildung 3). Die Anpassung des Items 6 führte ebenfalls zu einer besseren Übereinstimmung, auch wenn hier nach wie vor die Übereinstimmung der Antworten am geringsten ist, was der Abbildung 1 zu entnehmen ist. Hier ist eine weitere Überprüfung notwendig, um die selbstgewählte Formulierung weiter zu testen. Trotzdem kann die Übersetzung der Items der SUS in Leichte Sprache grundsätzlich als gelungen betrachtet werden.

Zudem ist zu diskutieren, ob eine Anpassung des Bewertungsschemas notwendig ist, da die Einschätzung des Büros für Leichte Sprache beachtet werden sollte. Auch in anderen Studien, die mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durchgeführt wurden, wurde versucht, den Teilhabeprozess innerhalb dieser zugänglicher zu gestalten (Vollmers und Kindervater 2010; Schmidt 2020). In den Usability Tests, die innerhalb des EVE4all Projektes mit der Zielgruppe durchgeführt wurden, stellte sich jedoch heraus, dass eine konstante Begleitung bei der Beantwortung des SUS den Tester*innen half, das Bewertungsschema zu beantworten. Auch Imke Niediek (2016)

verdeutlicht in ihrem Beitrag, dass bei gestuften Einschätzungsfragen zwar eine Tendenz zu positivem Antwortverhalten vorhanden sein kann, diese aber durch die Interviewpartner*innen aufgefangen werden kann (Niediek 2016). Zudem weisen Kalcher und Wohlhart (2023) in ihrer Untersuchungen zu digitalen Medien und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung darauf hin, dass die Beantwortung von Fragebögen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten als sehr unterstützend von der Zielgruppe wahrgenommen werden.

Insgesamt ist festzuhalten, dass diese Übersetzung in Leichte Sprache der SUS ein erster Schritt ist, um einen Teil der Methodik von Usability Testungen zugänglicher zu gestalten. Die Ergebnisse geben erste Hinweise darauf, dass die Übersetzung der SUS gelungen ist, allerdings muss die Übersetzung durch eine genauere Überprüfung formaler Gütekriterien weiter überprüft werden.

5 Fazit

Indem Methoden in Usability Testungen zugänglicher gestaltet werden, können weitere Zielgruppen, z.B. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, noch genauer Probleme in digitalen Anwendungen und Softwaresystemen hervorheben und damit einen Perspektivwechsel in der Technologieentwicklung anstoßen. Um den Einbezug von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung weiter auszubauen, ist die Verwendung Leichter Sprache eine Möglichkeit. Daher kann eine Übersetzung solcher Methoden in Leichte Sprache für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung dafür sorgen, dass sie (noch) mehr in diese Entwicklungsprozesse einbezogen werden. Mit der Überprüfung der SUS in Leichter Sprache geht diese Version hervor:

1. Ich möchte das Programm immer wieder nutzen.
2. Das Programm ist schwer zu verstehen.
3. Das Programm ist leicht zu benutzen.
4. Ich brauche Hilfe, um das Programm zu nutzen.
5. Die Programm Hilfen sind einfach zu finden.
6. Ich weiß manchmal nicht, was das Programm macht.
7. Viele Menschen können das Programm sehr schnell lernen.
8. Das Programm ist schwierig zu benutzen.
9. Ich bin sehr sicher, wenn ich das Programm benutze.
10. Ich musste viel lernen. Danach konnte ich das Programm nutzen.

In dieser Überprüfung wurde das originale Bewertungsschema des SUS beibehalten. Auch hierzu sollte eine genauere Überprüfung vorgenommen werden. Diese Veröffentlichung beinhaltet nur die reine Formulierung der Items, nicht die dazu notwendigen Bilder.

In der vorliegenden Überprüfung kann gesagt werden, dass die Umsetzung der SUS in Leichte Sprache gelungen ist. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht allein die Übersetzung der SUS für eine erfolgreiche Durchführung von Usability Tests verantwortlich ist. Im generellen Prozess der Usability Testungen sollten daher auch die weiteren Elemente und Methoden (z.B. Card Sorting oder Design Sprints) überdacht und zugänglicher gestaltet werden, damit diese für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durchführbar sind. Um auch Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in den Prozess von Softwareentwicklung und generell Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit einzubeziehen, können zusätzlich Maßnahmen, wie beispielsweise das laute Vorlesen eines Fragebogens, ergriffen oder unterstützende Methoden zur Beantwortung von Fragen, z.B. Talking-Mats oder Smiley-Methoden, eingesetzt werden (Heitplatz et al. 2024). Da die Erfassung von Usability stets vom Kontext und dem Anwendenden abhängig ist, sollte eine Usability Testung auch immer diese Parameter berücksichtigen und der Zielgruppe entsprechend angepasst werden.

6 Literaturverzeichnis

- Abel, Jörg, Hartmut Hirsch-Kreinsen, Steffen Steglich und Tobias Wienzek, „Akzeptanz von Industrie 4.0.“. https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/akzeptanz-industrie40.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (letzter Zugriff: 27. November 2020).
- Brooke, John, „SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale.“. <https://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf> (letzter Zugriff: 2. Februar 2022).
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), „Leichte Sprache.“. https://www.gemeinsam-einfach-machen.de/GEM/DE/AS/Leuchttuerme/Ratgeber/Ratgeber_LS/LS/ls_node.html (letzter Zugriff: 11. April 2024).
- Cooper, Martyn, Chetz Colwell und Anne Jelfs, „Embedding accessibility and usability: considerations for e-learning research and development projects.“ *ALT-J Research in Learning Technology* 15, Nr. 3 (2007): 231–245 (letzter Zugriff: 10. Juli 2020).
- Ferencik-Lehmkuhl, Daria, Ilham Huynh, Clara Laubmeister, Curie Lee, Conny Melzer, Inge Schwank, Hannah Weck und Kerstin Ziemer, Hrsg., *Inklusion digital! Chancen und Herausforderungen inklusiver Bildung im Kontext von Digitalisierung*. Verlag Julius Klinkhardt, 2023.
- Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. (GfdS), „Im Fokus: Leichte Sprache und Einfache Sprache.“. <https://gfds.de/im-fokus-leichte-sprache-und-einfache-sprache/> (letzter Zugriff: 11. April 2024).
- Hagmayer, Sandra, Juliana Stiel und Aylin Jillich, „Wie erleben unterschiedliche Nutzergruppen ihr Smartphone?“ In *Nutzungserleben bei Smartphones*, hrsg. von K. M. Zeiner und M. Burmester, 3–11. Stuttgart, 2016.
- Heitplatz, Vanessa, Leevke Wilkens, Nele Maskut, Miriam Bursy und Susanne Dirks, *Overcoming Challenges in Questioning People with Intellectual Disabilities regarding their Digital Media Usage: Lessons learned from the EVE4all Project*. 2024; accepted, yet to be published.
- Hertzum, Morten, „Usability and User Experience.“ In *Usability Testing*, hrsg. von Morten Hertzum, 9–14, Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics. Cham: Springer International Publishing, 2020.
- ISO, 9241-210:2019: *Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems* (2019). <https://www.iso.org/standard/77520.html> (letzter Zugriff: 22. August 2024).
- Kalcher, Martina und David Wohlhart, „Herausforderungen und Chancen durch digitale Medien für Menschen mit Lernschwierigkeiten und resultierende Anforderungen an das Bildungssystem.“ In *Inklusion digital! Chancen und Herausforderungen inklusiver Bildung im Kontext von Digitalisierung*, hrsg. von Daria Ferencik-Lehmkuhl et al., 81–93. Verlag Julius Klinkhardt, 2023.

- Lewis, James R. und Jeff Sauro, „Usability and User Experience: Design and Evaluation.“ In *Handbook of Human Factors and Ergonomics*, hrsg. von Gavriel Salvendy und Waldemar Karwowski, 972–1015. Wiley, 2021.
- Lorenz, Sabrina, Marianne Kreuder-Schock, Irina Kreider, Sylvia Lietz und Thomas Schley, „Digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderung – Erste Erkenntnisse zu Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung im Arbeitsleben.“ *Qfl - Qualifizierung für Inklusion. Online-Zeitschrift zur Forschung über Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte* 5, Nr. 2 (2023).
- Moran, Kate, „Usability Testing 101.“ <https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/> (letzter Zugriff: 6. Februar 2024).
- Netzwerk Leichte Sprache e.V., „Das ist Leichte Sprache.“ <https://www.leichte-sprache.org/leichte-sprache/das-ist-leichte-sprache/> (letzter Zugriff: 11. April 2024).
- Niediek, Imke, „Wer nicht fragt, bekommt keine Antworten- Interviewtechniken unter besonderen Bedingungen.“ *Zeitschrift für Inklusion* (2016). Quelle: <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/323>.
- Nielsen, Jakob, „Usability 101: Introduction to Usability.“ <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/> (letzter Zugriff: 8. Dezember 2022).
- Rummel, Bernard, „System Usability Scale (Translated into German).“ (2013).
- Salvendy, Gavriel und Waldemar Karwowski, Hrsg., *Handbook of Human Factors and Ergonomics*. Wiley, 2021.
- Schäfers, Markus und Viviane Schachler, „Barrieren erfragen – Herausforderungen der empirischen Erfassung von Barrieren im Rahmen standardisierter Interviews.“ In *Barrierefreiheit – Zugänglichkeit – Universelles Design. Zur Gestaltung teilhabeförderlicher Umwelten*, hrsg. von Markus Schäfers und Felix Welti, 67–79. Verlag Julius Klinkhardt, 2020. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/50564/1/9783781524187.pdf#page=68> (letzter Zugriff: 2. Juli 2024).
- Schäfers, Markus und Felix Welti, Hrsg., *Barrierefreiheit – Zugänglichkeit – Universelles Design. Zur Gestaltung teilhabeförderlicher Umwelten*. Verlag Julius Klinkhardt, 2020. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/50564/1/9783781524187.pdf#page=68> (letzter Zugriff: 2. Juli 2024).
- Schmidt, Kristina, „Subjektorientierung in einem partizipativen Forschungsprojekt mit Menschen mit Lernschwierigkeiten.“ *Neue Praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sonderpädagogik und Sozialpolitik*, Sonderheft 16 (2020): 92–104. https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Schnurr/publication/349106136_Partizipative_Forschung_in_der_Sozialen_Arbeit_Teilhabe_an_der_Wissensproduktion_unter_Bedingungen_sozialer_Ungleichheit/links/6339619176e39959d68fe613/Partizipative-Forschung-in-der-Sozialen-Arbeit-Teilhabe-an-der-Wissensproduktion-unter-Bedingungen-sozialer-Ungleichheit.pdf#page=94 (letzter Zugriff: 2. Juli 2024).

- Semm, Arlett und Ulrike Spierling, „Ermittlung von Usability-Kriterien für Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen im Bereich E-Learning.“ In *DELFI 2020: Die 18. Fachtagung Bildungstechnologien der Gesellschaft für Informatik e.V. : 14.-18. September 2020, Online*, hrsg. von Raphael Zender et al., 181–186, GI-Edition - Lecture Notes in Informatics Proceedings volume P-308. Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2020. <https://dl.gi.de/items/6810db0a-407f-479c-9917-c0fc6d5e31d6> (letzter Zugriff: 2. Juli 2024).
- Vollmers, Burkhard und Angela Kindervater. „Sozialkompetenzen in simulierten Berufssituationen von Auszubildenden mit Lernschwierigkeiten: Ein empirischer Vergleich von Beobachterurteilen und Selbsteinschätzungen im Modellversuch VAmB.“ Aufsatz, Universität Hamburg, 2010. https://www.researchgate.net/profile/Angela-Kindervater/publication/323749968_Sozialkompetenzen_in_simulierten_Berufssituationen_von_Auszubildenden_mit_Lernschwierigkeiten_Ein_empirischer_Vergleich_von_Beobachterurteilen_und_Selbsteinschätzungen_im_Modellversuch_VamB/links/61aa6a8029948f41dbc0c78a/Sozialkompetenzen-in-simulierten-Berufssituationen-von-Auszubildenden-mit-Lernschwierigkeiten-Ein-empirischer-Vergleich-von-Beobachterurteilen-und-Selbsteinschätzungen-im-Modellversuch-VAmB.pdf (letzter Zugriff: 2. Juli 2024).
- Zeiner, K. M. und M. Burmester, Hrsg., *Nutzungserleben bei Smartphones*. Stuttgart, 2016.
- Zender, Raphael, Dirk Ifenthaler, Thimo Leonhardt und Clara Schumacher, Hrsg., *DELFI 2020: Die 18. Fachtagung Bildungstechnologien der Gesellschaft für Informatik e.V. : 14.-18. September 2020, Online*. GI-Edition - Lecture Notes in Informatics Proceedings volume P-308. Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2020.

Impressum & Kontakt

Autor*innen:

- Miriam Bursy [ORCID 0000-0002-8723-4437](https://orcid.org/0000-0002-8723-4437)
- Leevke Wilkens [ORCID 0000-0002-9028-3010](https://orcid.org/0000-0002-9028-3010)
- Vanessa Heitplatz [ORCID 0000-0002-1222-9246](https://orcid.org/0000-0002-1222-9246)
- Lukas Baumann [ORCID 0000-0002-8100-3988](https://orcid.org/0000-0002-8100-3988)
- Luisa Kramschneider [ORCID 0009-0001-2688-6917](https://orcid.org/0009-0001-2688-6917)
- Susanne Dirks [ORCID 0000-0003-1055-5379](https://orcid.org/0000-0003-1055-5379)

EVE4all-Projekt

Technische Universität Dortmund
Fachgebiet Rehabilitationstechnologie
Emil-Figge-Str. 50
44227 Dortmund
Eve4all.rt.fk13@tu-dortmund.de

EVE4all – Einfach Verstehen für alle

Das Vorhaben wird an der Technischen Universität Dortmund im Fachgebiet Rehabilitationstechnologie/ an der Sozialforschungsstelle durchgeführt. Das Vorhaben „EVE4all – Einfach Verstehen für alle“ (FKZ: 03VP09660) wird im Rahmen der VIP+ Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Dieses Dokument wird unter der CC BY-SA 4.0 Lizenz veröffentlicht
(Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>

